

Estimación de parámetros eléctricos en celdas solares orgánicas usando modelos estacionarios y fotocorriente modulada

M. Espinosa Tlaxcaltecatl^{1*}, V. M. Méndez Reyes, M. A. Alonso Pérez¹, J. J. Vásquez Sanjuan¹,
J. A. Arízaga Silva¹

¹Programa educativo de Ingeniería en Sistemas Automotrices, Universidad Politécnica de Puebla, Tercer carril del ejido "Serrano" s/n, Juan C. Bonilla, C.P. 72640, Puebla, México

[*mario.espinosa@uppuebla.edu.mx](mailto:mario.espinosa@uppuebla.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

El trabajo reporta la estimación de parámetros eléctricos de una celda orgánica bajo condiciones de oscuridad e iluminación, determinados con el uso de 3 modelos eléctricos estacionarios (con iluminación constante). Al inicio se utiliza el modelo más simple de una celda solar basada en un diodo, a partir del cual se obtiene la corriente de saturación (I_s) y el factor de idealidad (n). Además de analizar la influencia sobre la corriente de saturación por condiciones de iluminación. Después, al aplicar el modelo de una celda solar con una resistencia en serie, se describen la influencia de esta resistencia parasita sobre la forma rectificada de la curva Voltaje-Corriente (V_I). El último modelo estacionario, considera la inclusión de la resistencia en paralelo (R_p). Finalmente, se propone la dependencia de fotocorriente modulada (J_{ph}) en función del voltaje aplicado, como una técnica transitoria para determinar las funciones de trabajo de los electrodos en la estructura.

Palabras clave: Parámetros eléctricos, celdas solares, función de trabajo, fotocorriente modulada.

Abstract

The work reports the estimation of solar cell electrical parameters under dark and illuminated conditions, determined with the use of 3 stationary electrical models (constant illumination). Initially, we used the simplest model of a solar cell, which is based on a diode. This model obtains the saturation current (I_s) and the ideality factor (n). In addition, it is analyzed the influence on the saturation current by lighting conditions. Then, the model of a solar cell with a series resistance describes the influence of this parasitic resistance on the rectified shape of voltage-current (V_I) curve. The last stationary model considers the inclusion of the parallel resistance (R_p). Finally, the modulated photocurrent dependence (J_{ph}) on applied voltage is proposed as a transitory technique to determine the working functions of the structure electrodes.

Key words: Electrical parameters, solar cells, working function, modulated photocurrent.

Introducción

Los dispositivos fotovoltaicos en la actualidad son cada vez más utilizados en distintas ramas de la ingeniería, como en: invernaderos, en estaciones de suministro fijas y en dispositivos en movimiento como automóviles, es decir, en todo espacio donde se requiera una fuente de energía eléctrica. Desafortunadamente las celdas solares basadas en semiconductores inorgánicos, tal como el silicio, representan retos tecnológicos y de infraestructura de instalación, al tener características de alta rigidez y peso, sumado a los altos costo de adquisición e instalación. La opción alterna son dispositivos fotovoltaicos basados en materiales orgánicos [1], los cuales utilizan polímeros semiconductores, pero requieren de procesos y técnicas de caracterización que sean pertinentes a

los parámetros que se requieren conocer del dispositivo. La complicación en este proceso de caracterización surge al definir los alcances de los modelos teóricos existentes [2].

En este trabajo se propone un procedimiento para determinar los parámetros eléctricos de celdas solares, aplicando diversos modelos eléctricos en régimen estacionario. El grado de complejidad de estos modelos está basado en el número de parámetros que considera (fuente de corriente, temperatura, factor de idealidad y resistencias parasitas) y de consideraciones experimentales (oscuridad o iluminación). El análisis propuesto define la influencia de los parámetros eléctricos en el desempeño final del dispositivo. Además, se aplica una técnica de caracterización basada en la respuesta de la celda solar a iluminación periódica nombrada fotocorriente modulada. La cual es utilizada para estimar niveles de energía de elementos individuales de la estructura fotovoltaica.

Metodología

Materiales

La celda solar es una estructura metal1-semiconductor-metal2.

- El metal1 (ITO, Indium Tin Oxide) es la base del procedimiento de fabricación, presenta característica de alta transmisión en el visible, resistencia de 15Ω de hoja y un espesor de 125 nm. Este conductor funciona como ánodo y es colocado sobre un sustrato de vidrio, que brinda soporte y protección a la celda.
- La película activa es un semiconductor fabricado como una mezcla 1:1 heterogénea de un polímero donador de electrones poly (3-hexyl thiophene) P3HT y una molécula aceptor de electrones fullereno (derivado de C60) PCBM. Con un espesor de la película de 100 nm y con un procesamiento térmico de calentamiento por contacto a 140°C durante 5 minutos.
- El metal2 funciona como electrodo cátodo, es colocado encima de la estructura por evaporación de Aluminio con un espesor de 150 nm. Finalmente, se coloca una película de vidrio adherible con pegamento transparente, para proteger a la estructura contra la degradación producida por la oxidación.

La Figura 1 muestra la estructura multicapas de la celda solar fabricada. El área transversal al flujo de corriente está definida por un diámetro de 3 mm, lo que representa 0.0706 cm^2 .

Figura 1. Estructura por capas de la celda solar.

Modelos teóricos de la celda solar en estado estacionario

El diodo es el modelo base en el estudio de una celda solar, existiendo dos casos particulares: diodo ideal y diodo real [3]. La diferencia en términos prácticos está definida por los alcances de aplicación. La ecuación 1 es el modelo del diodo real, cuando el factor de idealidad $n > 1$, reconociendo dos casos extremos que compiten, cuando $n=1$ el mecanismo de recombinación es el dominante y cuando $n=2$ el proceso de difusión es el dominante.

$$I = I_o \left[e^{\frac{V_a}{nV_T}} - 1 \right] \quad \text{ec.(1)}$$

La ecuación 1 es válida para unos cuantos múltiplos del voltaje térmico V_T (0.0258 V a 300 Kelvin) y en ambas direcciones de polarización, en directa ($V_a > 0$) y en inversa ($V_a < 0$), en esta última dirección se alcanza la corriente de saturación I_o [3].

El estudio de una celda solar orgánica basada en la mezcla heterogénea portador/donador [1], se puede describir desde la perspectiva simplificada de una fuente de corriente en paralelo con el modelo de un diodo de unión (configuración eléctrica básica de una celda solar). El primer modelo usado para analizar del comportamiento de la celda solar, es el representado por la ecuación 2, el cual toma en cuenta un diodo en paralelo a la fuente de corriente.

$$I = I_L - I_o \left[e^{\frac{V}{nV_T}} - 1 \right] \quad \text{ec. (2)}$$

El segundo modelo es un intento de representar de mejor manera la estructura de la celda solar, este considera también dos términos, como se muestra en la ecuación 3. El primer término corresponde a la fuente de corriente y el segundo a la corriente en el diodo, pero en este último se incluye la influencia de una corriente parasita llamada resistencia serie (R_s), que está asociada a la resistencia del material semiconductor (película activa) y a la resistencia de los electrodos. Esta resistencia debería ser lo más pequeña posible para tener una celda solar con las mejores características de recolección de carga.

$$I = I_L - I_o \left[e^{\left(\frac{V - IR_s}{nV_T} \right)} - 1 \right] \quad \text{ec.(3)}$$

El tercer modelo estacionario descrito por la ecuación 4, incluye todos los elementos mostrados en el diagrama eléctrico descrito por [2]. El tercer término que incluye este modelo es la caída de tensión a través de una resistencia parasita, llamada resistencia shunt o paralela (R_p), la cual representa un proceso de recombinación en trampas profundas, lo que involucra una pérdida en la recolección de carga a través de los electrodos. Y a diferencia de la resistencia serie, esta resistencia debería de ser lo más grande posible para lograr que el proceso de recombinación no sea un problema al momento de generar cargas libres y recolectar la mayor cantidad de corriente.

$$I = I_L - I_o \left[e^{\left(\frac{V - IR_s}{nV_T} \right)} - 1 \right] - \frac{V - IR_s}{R_p} \quad \text{ec.(4)}$$

Fotocorriente modulada, una técnica en estado transitorio

La fotocorriente es la respuesta de un semiconductor al ser iluminados, absorben fotones y generan portadores de carga (normalmente electrones), lo que incrementa su conductividad $\sigma = \sigma_0 + \Delta\sigma$ ($\Omega^{-1}m^{-1}$), con σ_0 como la conductividad oscura y $\Delta\sigma$ llamada fotoconductividad [3]. Este incremento en la conductividad necesita de un campo eléctrico E_0 (V/m) aplicado al semiconductor para generar una densidad de corriente J . El termino de corriente asociado solo a la fotoconductividad es llamado fotocorriente I_{ph} (A), definido por la ecuación 5.

$$I_{ph} = \Delta\sigma E_0 A_s \quad \text{ec.(5)}$$

Donde A_s representa el área transversal al flujo de corriente en el semiconductor.

El fenómeno de fotocorriente es empleado en técnicas experimentales de caracterización, para determinar propiedades fotoeléctricas. Y dentro de ellas, encontramos la técnica de fotocorriente modulada, basada en iluminación uniforme y modulada en amplitud, el esquema experimental se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Esquema experimental de la técnica de fotocorriente modulada.

Un campo eléctrico se aplica a la muestra, un haz es proyectado usando un láser He-Ne de 30mW de potencia de onda continua y un cortador mecánico permite modular este haz sobre la muestra. La fotocorriente modulada fluye a través de una resistencia de carga R_L y puede ser detectada como variaciones de voltaje, a través de un amplificador lock-in que se amarra a la fase de la señal de modulación del cortador mecánico. Esto garantiza que la relación señal ruido sea mayor a 50.

Resultados y discusión

Aplicación de los modelos estacionarios

La curva experimental de voltaje-corriente (VI) obtenida de una celda solar bajo condiciones de iluminación uniforme e invariante en el tiempo, es la dependencia comúnmente usada para determinar parámetros de desempeño, tal como la eficiencia de conversión de potencia (η). En este dispositivo al aplicar una irradiancia de 100 mW/cm^2 (característico de radiación solar a 1.5 A.M) se obtiene una eficiencia de 0.86%. Además, es posible determinar los parámetros eléctricos al aplicar los modelos basados en la configuración eléctrica básica y ajustarlos a la curva VI.

El proceso de caracterización en este trabajo inicia con la estimación del factor de idealidad y corriente de saturación al aplicar el modelo de la ecuación 2 en oscuridad. La selección inicial del modelo más simple permite estimar el factor de idealidad y corriente de saturación, ya que, V_T se considera una constante. Las Figuras 3 y 4 muestran el ajuste alcanzado para las curvas experimentales VI oscura y con iluminación, respectivamente.

Figura 3. Curva experimental VI oscura con ajuste numérico empleando el primer modelo, con $n=1.75$ e $I_0=75 \text{ pA}$.

Figura 4. Curva experimental VI con iluminación y ajuste numérico empleando el primer modelo, con 100 mW/cm^2 de radiación solar, $n = 1.75$, $I_0 = 230 \text{ pA}$ e $I_L = 193 \text{ }\mu\text{A}$.

Como se puede observar, la corriente de saturación se ve incrementada 3 órdenes de magnitud al pasar de 75 pA a 250 pA en presencia de iluminación, esto tiene antecedentes en los resultados

recientemente reportados por Meyer en [4], donde se establece que el incremento se debe a la condición de aumento de los defectos en la región espacial de carga, lo que favorece la corriente de recombinación.

Para mejorar el ajuste se emplea el segundo modelo de la celda solar. Al aplicarlo a la curva experimental VI oscura, se encuentra un valor de $R_s=100 \Omega$ que se ajusta el comportamiento de la curva, de la misma manera que en la Figura 3. Para la curva experimental VI con iluminación se requiere un valor de resistencia serie $R_s=250 \Omega$ para lograr el mejor ajuste con este modelo, el cual se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Curva experimental VI con iluminación y ajuste numérico empleando el segundo modelo, con 100 mW/cm^2 de radiación solar, $n = 1.75$, $I_0 = 230 \text{ pA}$, $I_L = 193 \text{ } \mu\text{A}$ y $R_s = 250 \Omega$.

El criterio empleado para realizar el ajuste es dar prioridad a la región de voltaje de circuito abierto (V_{oc}), el cual se puede encontrar en la región donde la corriente obtenida sea nula ($I=0$), en esta grafica la región está alrededor de 0.6 volts. Pero se observa que aún existe una clara desviación de la curva teórica con respecto a la experimental en la región de 0.3 – 0.5 volts.

Al utilizar el ajuste del tercer modelo estacionario de la celda solar a la curva experimental. Se encontró un valor de $R_p=600 \text{ k}\Omega$ cuando se aplica a la curva experimental VI oscura, el comportamiento se similar a mostrado en la Figura 3. Y al aplicar el ajuste a la curva experimental VI con iluminación se logra un empate en todas las regiones de voltaje aplicado al utilizar $R_p=25 \text{ k}\Omega$, esto se observa en la Figura 6.

Figura 6. Curva experimental VI con iluminación y ajuste numérico empleando el tercer modelo, con 100 mW/cm^2 de radiación solar, $n = 1.75$, $I_0 = 230 \text{ pA}$, $I_L = 193 \text{ } \mu\text{A}$, $R_s = 250 \Omega$ y $R_p = 25 \text{ k}\Omega$.

El criterio usado para realizar el tercer ajuste a la curva experimental con iluminación, se enfoca en determinar la pendiente adecuada en la región de corriente corto circuito (I_{sc}), la cual se puede encontrar donde el voltaje aplicado es nulo ($V=0$).

La Tabla 1 presenta el concentrado de los parámetros eléctricos obtenidos al aplicar cada uno de los modelos eléctricos de una celda solar en estado estacionario.

Tabla 1. Parámetros de desempeño y eléctricos usando los modelos de la celda solar en estado estacionario en oscuridad y con iluminación a 100 mW/cm² de radiación solar.

Curva VI	n	I ₀ [pA]	I _L [μA]	R _s [Ω]	R _p [kΩ]
oscura	1.75	75	0	100	600
iluminación	1.75	230	193	250	25

Aplicación de la técnica de fotocorriente modulada

La fotocorriente en estado estacionario representa una diferencia de la corriente producida bajo iluminación y la corriente en condiciones oscuras [5,6], es decir, $I_{ph} = I_L - I_D$. La Figura 7 muestra los puntos característicos de la curva experimental VI con iluminación, con $V_{oc}=0.6$ V e $I_{sc}=193$ μA. También, se observa el punto característico de la fotocorriente, llamado voltaje de compensación $V_0=0.68$ V, donde la fotocorriente se desvanece ($I_{ph} = 0$).

Figura 7. Curva VI bajo condiciones de iluminación solar (100 mW/cm²) y de oscuridad. Además, la fotocorriente con $V_0 = 0.68$ V.

La curva de fotocorriente modulada se muestra en la Figura 8, con un voltaje de compensación en $V_0=0.75$ V. De acuerdo con [5] el voltaje de compensación es el límite superior para el V_{oc} , en esta estructura se relacionan de siguiente manera $V_0 \approx V_{oc} + 1.5$ V.

Figura 8. Fotocorriente modulada detectada usando un amplificador lock-in a 1 khz, excitación de luz laser a 633 nm, potencia de 30 mW, resistencia de carga $R_L= 50$ Ω y $V_0 = 0.75$ V.

Se puede observar que la forma de la curva de la fotocorriente modulada presenta magnitudes de corriente absolutas, por esta razón se utiliza el primer cuadrante del plano cartesiano donde se muestra la fotocorriente modulada y el punto de quiebre en V_0 .

El punto de interés en este trabajo es cuando el voltaje de compensación es igual al voltaje V_{bi} (built-in). El voltaje V_{bi} surge por el doblamiento de bandas en la estructura metal-semiconductor-metal al momento de realizar la mezcla aceptor/donador y generar un solo nivel de Fermi [7]. Esta condición de $V_0 = V_{bi}$ ocurre cuando la suma de las barreras de inyección (ϕ_n para electrones y ϕ_p para huecos) es $\phi_{np} > 0.4$ eV [6]. La Figura 9 muestra la distribución energética de los niveles HOMO, LUMO de la mezcla heterogénea donador/aceptor, las barreras de inyección (ϕ_n, ϕ_p) y las funciones de trabajo de los electrodos (ϕ_{Al}, ϕ_{ITO}). Pero el electrodo de ITO presenta un rango amplio de valores, por ejemplo, Riegel [7] indica un rango entre 4.3 a 5.1 eV y Vazquez [8] indica una variación de 3.51 a 4.09 eV dependiendo del recocido en su fabricación. Los demás valores de la estructura fotovoltaica se reportan por diversos autores [5,7,9].

Figura 9. Esquema del proceso de transporte y los niveles de energía para los elementos que forman la estructura metal1-semiconductor orgánico-metal2.

Calculando las barreras de inyección de electrones $\phi_n = \phi_{Al} - LUMO_{aceptor} = 0.6$ eV y de huecos $\phi_p = HOMO_{donador} - \phi_{ITO} (4.3 - 5.1 eV) = 0.1 - 0.8$ eV, se observa un problema al determinar la función de trabajo del ánodo (ϕ_{ITO}), ya que varían entre 3.5 a 4.5 eV [9]. Atendiendo esto, en este trabajo se estima la función de trabajo del ánodo ITO usando la expresión de $qV_{bi} = E_g - \phi_n - \phi_p$, dada por [6], donde q es la carga del electrón, utilizada para balancear las unidades de la ecuación y E_g es la banda prohibida de la mezcla.

Primero, se calcula $E_g = HOMO_{donador} - LUMO_{aceptor} = 1.5$ eV. Después, obtenemos la expresión de barrera de inyección de huecos $\phi_p = E_g - qV_0 - \phi_n$, al considerar $V_0 = V_{bi}$ al cumplir la condición de que $\phi_n = 0.6$ eV ya sea mayor que 0.4 eV. Al sustituir se obtiene $\phi_p = 1.5 eV - 0.68 eV - 0.6 eV = 0.22$ eV para fotocorriente y $\phi_p = 1.5 eV - 0.75 eV - 0.6 eV = 0.15$ eV para fotocorriente modulada. Lo que finalmente, permite estimar el valor aproximado de la función de trabajo del ánodo $\phi_{ITO} = HOMO_{donador} - \phi_p$, obteniendo $\phi_{ITO} = 5.2 eV - 0.22 eV = 4.98$ eV para la fotocorriente y $\phi_{ITO} = 5.2 eV - 0.15 eV = 5.05$ eV para la fotocorriente modulada. La explicación de esta variación de la función de trabajo tiene parte de la respuesta, en la dependencia de E_g con el espectro de radiación/absorción, al usar dos fuentes de iluminación. Una fuente con espectro de radiación solar y otra monocromática.

Trabajo a futuro

La técnica de fotocorriente modulada es una herramienta en el dominio del tiempo que puede ofrecer información de los parámetros de transporte de carga en la película activa, la interfaz de los electrodos y de las condiciones de operación transitoria, Por lo tanto, el siguiente paso lógico es realizar un proceso de caracterización bajo nuevas condiciones experimentales, como en función de la frecuencia, de la iluminación, de la composición del polímero/fulereno, contraste de la modulación, entre otras. Además, interpretar los resultados del proceso de transporte producto de aplicar fotocorriente modulada en las mezclas fotoconductoras orgánicas.

Conclusiones

Se aplicaron tres modelos estacionarios basados en el diagrama eléctrico de una celda solar de película delgada en una estructura fotovoltaica orgánica, mostrando la metodología para determinar los parámetros eléctricos del dispositivo. Todos los parámetros encontrados realizan un ajuste a la curva experimental VI oscura y con iluminación de forma correcta, sin desviaciones entre las curvas teórico y experimental. Además, se demostró la utilidad de la técnica de fotocorriente modulada al determinar niveles energéticos de los electrodos y de la película activa dentro de la estructura fotovoltaica metal1-semiconductor organico-metal2 y la relación de estos niveles de energía con los puntos característicos de las curvas experimentales.

Agradecimientos

A la Dra. Svetlana Mansurova por el apoyo para establecer la metodología del procedimiento experimental. Así, como a la UPPue por favorecer la publicación de esta investigación.

Referencias

- [1] C. J. Brabec, V. Dyakonov, J. Parisi and N. S. Sariciftci, "*Organic photovoltaics*", Berlin: Springer-Verlag, 2003.
- [2] E. Q. B. Macabebe and E. E. van Dyk, "Parameter extraction from dark current-voltage characteristics of solar cells", *South Africa Journal of Science*, vol. 104, no.1, pp. 401-404, 2008.
- [3] D. A. Neamen, *Semiconductor Physics and Devices*, NY, USA: McGraw-Hill, 1996.
- [4] E. L. Meyer, "Extraction of saturation current and ideality factor from measuring Voc and Isc of photovoltaic modules", *International Journal of Photoenergy*, vol. 2017.
- [5] V. Dan Mihailetchi, "Devices physics of organics bulk heterojunction solar cells", Ph.D. dissertation, Groningen Univ., The Netherlands, 2005.
- [6] A. Petersen, T. Kirchartz and T. A. Wagner, "Charge extraction and photocurrent in organic bulk heterojunction solar cells", *Physical Review B*, vol.85, pp. 045208-1 a 11, 2012.
- [7] N. Riegel, "Advanced devices architectures in solution-processed multi-layer OLEDs", Ph.D. dissertation, Köln Univ., Köln, Germany, 2005.
- [8] S. Vázquez y Parraguirre, "Fabricación y caracterización de óxidos conductores transparentes depositados por medio de sputtering para aplicaciones en dispositivos fotovoltaicos", tesis de maestría, INAOE, Puebla, México, 2016.
- [9] Y. Shen, "Investigation of electrical properties of P3HT:PCBM organic solar cells", Ph.D. dissertation, Virginia Univ., Virginia, USA, 2013.